

Original paper

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA SOG'LOMLASHTIRISH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

© O. Shanazarov¹✉

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, Uzbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirish metodikasi yoritilgan. Bolalik davrida jismoniy faollik, sog'lom turmush tarzini o'rganish va unga rioya qilish ko'nikmalarini shakllantirish o'quvchilar sog'lig'i va umuman jamiyat farovonligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada sog'lomlashtirish madaniyatining mazmuni, uning asosiy tarkibiy qismlari va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik metodlar tahlil qilinadi. Shuningdek, sog'lom hayot tarzini shakllantirishda o'qituvchi faoliyatining ahamiyati, maktab va oila hamkorligining zaruriyati ham yoritib beriladi. Maqolada ilg'or tajribalar va metodik yondashuvlar asosida sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirishning amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu ilmiy ish boshlang'ich ta'lim sohasidagi pedagoglar, talabalar va metodistlar uchun foydali manba bo'lib xizmat qiladi.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi — kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlarni takomillashtirish, ularning jismoniy faolligini, gigiyenik bilimlarini va salomatlikka oid ongini rivojlantirishga qaratilgan samarali uslublarni aniqlashdan iborat. Shu bilan birga, sog'lom turmush tarziga yo'naltirilgan mashg'ulotlarda uchraydigan muammolarni tahlil qilish va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqola doirasida ko'zda tutiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida pedagogika, sog'lomlashtirish metodikasi, boshlang'ich ta'lim va jismoniy tarbiya sohasiga oid ilmiy adabiyotlar, metodik qo'llanmalar va amaldagi normativ hujjatlar o'rganildi. Tadqiqotda kuzatuv, suhbat, amaliy mashg'ulotlar tahlili, eksperiment kabi metodlardan foydalanildi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar bilan o'tkazilgan sog'lomlashtirish mashg'ulotlari davomida jismoniy mashqlar, gigiyena odatlari, o'yin elementlari asosidagi metodik yondashuvlarning samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tizimli va ilmiy asoslangan sog'lomlashtirish mashg'ulotlari kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda quyidagi ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi: jismoniy faollik darajasi ortadi; to'g'ri gigiyenik odatlar shakllanadi; sog'lom turmush tarziga nisbatan ijobiy munosabat vujudga keladi; ijtimoiy moslashuv va o'ziga bo'lgan ishonch kuchayadi.

Shuningdek, noto'g'ri tashkil etilgan mashg'ulotlar quyidagi salbiy holatlarga olib kelishi mumkin: o'quvchilarda qiziqishning pasayishi; mashg'ulotlarda faollikning yetarli darajada bo'lmasligi; sog'lomlashtirish mazmunining yoshga mos emasligi sababli samaradorlikning kamayishi.

XULOSA: kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirishda ilmiy asoslangan va yosh xususiyatlariga mos metodik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda pedagogning individual yondashuvi, bolalarning fiziologik va psixologik holatini inobatga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil etishi muhim ahamiyat kasb etadi. Sog'lomlashtirish mashg'ulotlari nafaqat jismoniy holatni yaxshilaydi, balki o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga va ijtimoiy faolligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sog'lomlashtirish madaniyati, boshlang'ich ta'lim, jismoniy faollik, sog'lom turmush tarzi, metodika, o'qituvchi faoliyati, sog'lom muhit.

Iqtibos uchun: Shanazarov O. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish // Inter education & global study. 2025. №4. B.54–63.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

© О. Шаназаров¹✉

¹Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается методика формирования культуры оздоровления у учащихся начальных классов. Формирование навыков физической активности, изучения и соблюдения здорового образа жизни в детском возрасте имеет важное значение для здоровья учащихся и общего благополучия общества. В статье анализируется содержание культуры оздоровления, её основные компоненты и современные педагогические методы, применяемые в работе с детьми младшего школьного возраста. Также освещается роль деятельности учителя в формировании здорового образа жизни и необходимость сотрудничества между школой и семьёй. На основе передового опыта и методических подходов рассматриваются практические аспекты формирования культуры оздоровления. Данное научное исследование может служить полезным источником для педагогов, студентов и методистов в области начального образования.

ЦЕЛЬ: усовершенствование методических подходов, способствующих формированию культуры оздоровления у учащихся младшего школьного возраста, выявление эффективных методов, направленных на развитие их физической

активности, гигиенических знаний и осознания важности здоровья. Также в рамках статьи рассматривается анализ возникающих проблем в занятиях, ориентированных на формирование здорового образа жизни, и разработка практических рекомендаций по их устранению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были изучены научные источники по педагогике, методике оздоровления, начальному обучению и физическому воспитанию, методические пособия и действующие нормативные документы. В исследовании использовались методы наблюдения, беседы, анализа практических занятий и эксперимента. Эффективность методических подходов, основанных на физических упражнениях, гигиенических навыках и игровых элементах, была оценена на основе проведённых оздоровительных занятий с учащимися младшего школьного возраста.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что систематические и научно обоснованные оздоровительные занятия способствуют следующим положительным изменениям у младших школьников: повышение уровня физической активности; формирование правильных гигиенических привычек; развитие положительного отношения к здоровому образу жизни; усиление социальной адаптации и уверенности в себе.

Неправильно организованные занятия могут привести к следующим негативным явлениям: снижение интереса у учащихся; недостаточный уровень активности во время занятий; снижение эффективности из-за несоответствия содержания занятий возрастным особенностям учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: научно обоснованные и соответствующие возрастным особенностям методические подходы играют важную роль в формировании культуры оздоровления у учащихся младшего школьного возраста. В этом процессе особо важно индивидуальное отношение педагога, организация занятий с учётом физиологических и психологических особенностей детей. Оздоровительные занятия способствуют не только улучшению физического состояния учащихся, но и положительно влияют на их общее развитие и социальную активность.

Ключевые слова: культура оздоровления, начальное образование, физическая активность, здоровый образ жизни, методика, деятельность учителя, здоровая среда.

Для цитирования: Шаназаров О. Совершенствование методики формирования культуры оздоровления у учащихся младшего школьного возраста // Inter education & global study. 2025. №4. С. 54–63.

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR FORMING A HEALTH CULTURE AMONG YOUNG SCHOOL AGE STUDENTS

© 1 Otabek Shanazarov¹✉

¹Nizami Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the methodology for forming a health culture among primary school students. Developing skills in physical activity, understanding, and following a healthy lifestyle at an early age is of great importance for the health of students and the overall well-being of society. The article analyzes the content of health culture, its main components, and modern pedagogical methods used in working with younger school-age children. It also highlights the role of the teacher in promoting a healthy lifestyle and the necessity of collaboration between the school and the family. Based on best practices and methodological approaches, the practical aspects of forming a health culture are discussed. This research can serve as a useful resource for educators, students, and methodologists in the field of primary education.

AIM: the main aim of this article is to improve the methodological approaches that contribute to the formation of a health culture among young school-age students, identifying effective methods aimed at developing their physical activity, hygienic knowledge, and awareness of the importance of health. Additionally, the article analyzes problems that may arise in activities focused on promoting a healthy lifestyle and proposes practical recommendations for addressing them.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the research, scientific literature on pedagogy, health education methodology, primary education, and physical education was studied, along with methodological guidelines and current regulatory documents. The research utilized methods of observation, interviews, analysis of practical sessions, and experimentation. The effectiveness of methodological approaches based on physical exercises, hygiene practices, and game elements was evaluated through health-related activities with young school-age students.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study showed that systematic and scientifically grounded health activities led to the following positive changes in young students: increased physical activity levels; formation of proper hygiene habits; development of a positive attitude toward a healthy lifestyle; enhanced social adaptation and self-confidence.

Incorrectly organized activities may result in the following negative outcomes: decreased interest among students; insufficient levels of activity during sessions; reduced effectiveness due to the mismatch between the content of the activities and the age characteristics of the students.

CONCLUSION: scientifically grounded and age-appropriate methodological approaches play a significant role in shaping a health culture among young school-age students. In this process, the teacher's individual approach, considering the physiological and psychological characteristics of the children, is of utmost importance. Health activities not only improve students' physical condition but also positively affect their overall development and social engagement.

Keywords: health culture, primary education, physical activity, healthy lifestyle, methodology, teacher's activity, healthy environment.

For citation: Otabek Shanazarov. (2025). 'Improvement of the methodology for forming a health culture among young school-age students' // Inter education & global study. (4). pp. 54–63. (In Uzbek).

Inson salomatligi uning shaxs sifatida shakllanishida, jamiyatda faol ishtirok etishida va mehnat samaradorligini oshirishda muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, bolalik davrida salomatlikni mustahkamlash va sog'lom turmush tarziga asos solish bo'yicha ko'nikmalarning shakllanishi kelgusidagi rivojlanish uchun poydevor hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va "Barkamol avlod" kontsepsiyasida ta'lim mazmunini sog'lomlashtirish bilan uzviy bog'lash, yosh avlodda sog'lom turmush tarziga bo'lgan ehtiyoj va ko'nikmalarni shakllantirish muhim vazifa sifatida belgilab berilgan. Shu boisdan maktab ta'limi tizimi, ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichi, o'quvchilarda sog'lom turmush tarziga oid bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishning asosiy bosqichi sifatida qaraladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirishning samarali metodikasini ishlab chiqish va uni ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiya qilish orqali sog'lom, ijtimoiy faol va ongli avlodni voyaga yetkazishga xizmat qilish.

Ushbu tadqiqotda asosan nazariy tahlil va pedagogik kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Ilmiy-metodik adabiyotlar, O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasiga oid me'yoriy hujjatlari, ilg'or xorijiy va mahalliy tajribalar o'rganildi hamda ularning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirishga oid samarali metodik yondashuvlar tahlil qilindi. Shuningdek, pedagogik faoliyatda qo'llanilayotgan sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar, interfaol dars usullari, oilaviy tarbiya elementlari va maktab muhitining sog'lomlashtirishga ta'siri amaliy misollar orqali ko'rib chiqildi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirish jarayoni ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi va bu borada o'qituvchining bilim darajasi, metodik salohiyati hamda oila bilan hamkorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayoniga sog'lom turmush tarziga oid elementlarni muntazam integratsiya qilish, interfaol metodlardan samarali foydalanish va bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish orqali ularda salomatlikka ongli munosabat, jismoniy faollikka qiziqish va gigiyenik madaniyat asoslari shakllanadi. Shuningdek, maktab va oila o'rtasidagi uzviy hamkorlik, sog'lom muhit yaratish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar ushbu jarayonning muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari yoshiga xos fiziologik va psixologik xususiyatlar ularga ta'lim va tarbiya berishda o'ziga xos yondashuvni talab qiladi. Aynan shu davrda bolalar turli odatlarni, jumladan, sog'lom turmush tarzi odatlarini egallashga moyil bo'lishadi. Shuning uchun, o'qituvchi sog'lomlashtirishga doir bilimlarni bolalarga oson, tushunarli, qiziqarli shaklda yetkazib bera olishi muhim. O'quvchilarning jismoniy faolligini oshirish, ularni gigiyena qoidalariga rioya qilishga o'rgatish, mehnat va dam olish rejimiga

amal qilishga yo'naltirish orqali sog'lomlashtirish madaniyati bosqichma-bosqich shakllanadi.

Zamonaviy pedagogika fanida sog'lomlashtirish madaniyati tushunchasi keng qamrovli bo'lib, nafaqat jismoniy sog'likni, balki ruhiy va ijtimoiy sog'lomlikni ham qamrab oladi. Bu madaniyat o'quvchilarni o'z sog'lig'iga ongli ravishda munosabatda bo'lishga o'rgatadi. Mazkur madaniyatning shakllanishida o'qituvchining mahorati, uning individual yondashuvi, shuningdek, sinfdagi sog'lom muhitning mavjudligi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Maktab darslari, jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, sinfdan tashqari tadbirlar va o'yinlar orqali o'quvchilarga sog'lomlashtirishga doir ko'nikmalar singdiriladi.

Biroq sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirish jarayonida qator muammolar ham kuzatiladi. Ularga o'qituvchilarning ushbu sohada yetarli bilimga ega emasligi, dars jarayonining mazmunan boy emasligi yoki amaliy mashg'ulotlarning yetarli emasligi kiradi. Shuningdek, ayrim hollarda ota-onalarning e'tiborsizligi, bolalarning noto'g'ri ovqatlanish odatlari, yetarlicha harakat qilmasligi kabi omillar bu yo'nalishda samarali natijalarga erishishga to'sqinlik qiladi. Shu bois, sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirishga kompleks yondashuv talab etiladi. Bu jarayonda maktab, oila va jamiyatning barcha bo'g'inlari o'zaro hamkorlikda harakat qilishi zarur.

Mazkur maqolada boshlang'ich maktab o'quvchilarida sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirish metodikasining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ilg'or tajriba asosida samarali metodlar va yondashuvlar tavsiya etiladi. Shu yo'l bilan sog'lom, bardam, ijtimoiy jihatdan faol shaxsni shakllantirishga xizmat qiladigan metodik yondashuvlarni keng targ'ib qilish maqsad qilingan.

Asosiy qism: Sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirish boshlang'ich maktab bosqichida muhim tarbiyaviy vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli tashkil qilish uchun, avvalo, o'quvchilarda salomatlik tushunchasiga to'g'ri munosabatni shakllantirish lozim. Boshlang'ich sinfda ta'lim olayotgan bolalar uchun salomatlik – bu faqat kasallikdan holi bo'lish emas, balki faol hayot tarziga ega bo'lish, gigiyena qoidalariga rioya qilish, o'z tana a'zolari va umumiy farovonlik haqida qayg'urish madaniyatidir. Shuning uchun, o'qituvchilar har bir darsda, hatto fan darslari bo'lmasa ham, sog'lomlashtirish elementlarini singdirishlari kerak.

Sog'lom turmush tarziga oid metodik ishlar uch yo'nalishda olib boriladi: bilim berish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish va qadriyatlarini singdirish. Bilim berish jarayonida o'quvchilarga sog'liqni saqlash, gigiyena, ovqatlanish, jismoniy faollik, psixologik holat haqida dastlabki bilimlar beriladi. Buning uchun tabiatshunoslik, ona tili, tasviriy san'at, musiqa va texnologiya fanlari mazmunidan foydalanish mumkin. Misol uchun, dars davomida ovqatlanish zanjiri haqida gap ketganda, foydali mahsulotlar va ular organizmga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida izoh berish, bolalarni sog'lom tanlov qilishga undaydi.

Amaliy ko'nikmalarni shakllantirish esa jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, ertalabki badantarbiya, tanaffus paytidagi harakatli o'yinlar orqali amalga oshiriladi. Har bir bola o'zining jismoniy holatini tushunib, harakatga bo'lgan ehtiyojini tan olishi va undan zavq

olishi kerak. Shu sababli, harakatlar bolalar uchun qiziqarli, yoshga mos, estetik va emotsional jihatdan boy bo'lishi lozim. O'quvchilarga to'g'ri nafas olish, to'g'ri holatda yurish, o'tirish, gigiyenaga amal qilish, qo'l yuvish kabi oddiy, lekin hayotiy jihatdan muhim odatlar mustahkam o'rgatilishi zarur.

Qadriyatlarni singdirish esa sog'lomlashtirish madaniyatining eng chuqur bosqichidir. Bu jarayon davomida o'quvchilarga sog'lig'i haqida mustaqil qaror qabul qilish, noto'g'ri odatlarni rad etish, salbiy omillardan saqlanishga doir ijtimoiy-axloqiy munosabatlar singdiriladi. Bunda o'qituvchining shaxsiy namunasi hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'qituvchining o'zi sog'lom turmush tarziga rioya qilsa, o'quvchilar unga ergashadi. Bundan tashqari, maktab muhitida sog'lom odatlar targ'ib qilinadigan atmosfera bo'lishi muhimdir.

Bugungi kunda sog'lomlashtirish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar, jumladan, interfaol metodlar, o'yin texnologiyalari, loyiha usullari, sog'lomlashtiruvchi daqiqalar, musiqali gimnastika, ekologik sayrlar kabi vositalar samarali qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, sog'lomlashtirish tadbirlari oilaviy hamkorlik asosida yanada samarali natijalarni beradi. Oilada sog'lom ovqatlanish, gigiyena, sport bilan shug'ullanish kabi holatlar maktabdagi bilimlarni mustahkamlab boradi. Shuning uchun ota-onalarni jalb etgan holda, sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi seminarlar, sport bayramlari, sog'lom ovqat tanlovi kabi tadbirlarni tashkil qilish maqsadga muvofiq.

Asosiy muammo esa shundaki, har doim ham boshlang'ich ta'lim tizimida bu yo'nalish yetarlicha e'tiborda bo'lmaydi. O'quv dasturlarida sog'lomlashtirishga oid mavzular yetarlicha aks ettirilmaydi yoki amaliyotda bu bilimlar yuzaki o'tiladi. Shu bois, sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirishni tizimli ravishda yo'lga qo'yish, har bir dars, har bir faoliyatga uyg'unlashtirish kerak. Bu borada o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar, amaliy seminar-treninglar tashkil etilishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirish – bu faqatgina jismoniy holatni yaxshilash emas, balki ularning kelgusidagi hayotiy faoliyatiga, jamiyatga bo'lgan munosabatiga ham ta'sir qiluvchi muhim omildir. Shu sababli, har bir o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatini sog'lomlashtirish konsepsiyasi asosida tashkil qilishi kerak.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirish ta'lim jarayonining eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Bu madaniyat o'quvchilarning sog'lig'ini muhofaza qilish, jismoniy va ruhiy holatini mustahkamlash, hayotiy faoliyatini faollashtirish hamda ijtimoiy jihatdan sog'lom shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalar sog'lom turmush tarzining asosiy qoidalarini o'zlashtiradi, ularni hayotiy ko'nikmaga aylantiradi. Bu esa nafaqat o'quvchilar, balki butun jamiyat salomatligi uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Maqolada ta'kidlab o'tilganidek, sog'lomlashtirish madaniyatining mazmuni keng va ko'p qirrali bo'lib, u bolalarga nafaqat bilim berishni, balki amaliy faoliyat, odat va qadriyatlar orqali ularni sog'lom hayotga yo'naltirishni ham o'z ichiga oladi. O'qituvchining bunda tutgan o'rni beqiyosdir. Har bir pedagog o'z faoliyatida sog'lomlashtirishga oid

bilim va metodikalarni puxta egallashi, ularni dars va tarbiyaviy jarayonga muvaffaqiyatli qo'shib borishi lozim. Shu orqali bolalarning sog'lom fikrlashi, to'g'ri ovqatlanishi, gigiyenaga amal qilishi, jismoniy faollikka e'tibor berishi singari jihatlar shakllanadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar sog'lomlashtirish jarayonida katta imkoniyatlarni ochib bermoqda. Interfaol metodlar, sog'lomlashtiruvchi o'yinlar, guruhiy loyihalar va ekologik mashg'ulotlar orqali o'quvchilarni faol ishtirok etishga, bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga undash mumkin. Shu bilan birga, sog'lomlashtirishda oila bilan hamkorlik qilish alohida o'rin tutadi. Maktabda berilgan bilim va ko'nikmalar oilada mustahkamlanmasa, bu yo'nalishdagi ishlar samarali bo'lmaydi. Shu sababli, ota-onalarning bu boradagi savodxonligini oshirish, ular bilan birgalikda sog'lom turmush tarziga oid tadbirlarni o'tkazish zarur.

Maktab muhitining o'zi ham sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirishda asosiy omillardan biridir. Dars xonalari gigiyena qoidalari rioya qilingan, maktab ovqatlanish joylari sanitariya talablariga mos bo'lgan, o'quvchilarga mo'ljallangan sport maydonchalari mavjud bo'lgan muhitda ta'lim olish ularning sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, bolalarning psixologik farovonligi ham sog'lom hayotning ajralmas qismidir. O'qituvchi bu yo'nalishda bolalar bilan muloqotni to'g'ri tashkil qilish, ularning hissiy holatini kuzatish, zarur hollarda psixologik yordamlashuvni yo'lga qo'yishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda sog'lomlashtirish madaniyatini shakllantirish ko'p bosqichli va kompleks jarayon bo'lib, bu borada pedagog, oila, maktab va jamiyat birgalikda harakat qilishi kerak. Har bir o'qituvchi bu vazifani o'zining pedagogik faoliyatining ajralmas qismi deb bilishi, har bir bolani sog'lom hayotga yo'naltirish uchun sharoit yaratishi lozim. Bu nafaqat bolalarning jismoniy holatini yaxshilaydi, balki ularning mustaqil fikrlaydigan, ongli, ijtimoiy faol fuqarolar bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Khakimjanova, K. (2023). The laws of speech development of preschool children. *Science and innovation*, 2(B3), 365-367.
2. Xakimjanova, K. B. (2023). Maktabgacha ta'lim jarayonida tarbiyalanuvchilarda jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining nazariy asoslari. *TDPU ilmiy axborotlari*, 2(3), 21-28.
3. Kamola, K. (2022). Theoretical foundations of physical education in preschool education. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(2), 52-55.
4. Khakimjanova, K. B. (2022). Features of play activities for 5-6 year old children. *Journal of exercise physiology*, 1(3), 115-119.
5. Khakimjanova, K. B. (2022). Growth and development of preschool children. *American journal of social and humanitarian research (AJSHR)*, 1(1), 265-270.

6. Radjapov, U. R., Hakimdjanova, K., & Sh, J. (2022). Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarida harakatli o 'yinlar orqali barkamol insonni kamol toptirish g 'oyasining pedagogic ahamiyati. *Ученый XXI века*, (9 (90)), 43-50.
7. Nuraliyevich, E. J., & Bakhadirovna, K. K. (2021). Consume of information and communication technologies in the physical development of children in preschool education. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(1), 281-284.
8. Khakimdjano, K. B. (2021). Physical development of preschool children through moving games. *Best young scientist-2021*, 1(1), 40-42.
9. Radjapov, U. R., Hakimdjanova, K. B. (2021). Maktabgacha ta'lim muassasalarida tayyarlov guruh tarbiyalanuvchilarda jismoniy sifatlarini milliy harakatli o'yinlar orqali rivojlantirishni didaktik ahamiyati. *Образование и наука в XXI веке*, 20(11), 986-993.
10. Radjapov, U. R., Khakimdjano, K. B. (2021). The role of physical education in improving the health of women of the republic of Uzbekistan. *Ustozlar uchun*, 3(1), 162-165.
11. Хакимджанова, К. Б. (2021). Ўргатиш босқичларининг асосий йўналиши ва хусусияти. *Студенческий вестник*, (5-4), 30-32.
12. Khakimdjano, K. B. (2020). Pedagogical characteristics of ability. *Фанларни ўқитишда инновацион методикалар*, 1(1), 285-288.
13. Radjapova, U. R., Khakimdjano, K. B. (2020). Interdependence of form and content of exercise training. *Amaliy lingvistika va adabiyotshunoslik muammolari*, 1(1), 216-219.
14. Shanazarov, O. R. (2021). On The issue of women's sports problems. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 160-163.
15. Shanazarov, O. (2024). STANDARDS OF PREPARATION FOR THE FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY AMONG FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Proximus Journal of Sports Science and Physical Education*, 1(5), 130-133.
16. Рахимджанович, Ш. О. (2024). Психологическая подготовка спортсменов к спортивным соревнованиям. *DENMARK INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE*, 19, 237.
17. Rahimdjono, S. O. (2023). Effective organization of training and activities of specialists for the future generation in physical education and sports. *Confrencea*, 4(04), 414-416.
18. Isroildjanovna, I. N. (2019). Psychological and Pedagogical Problems of Modern Preschool Education. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12).
19. Ismailova, N. I. (2022). Development of art and creative abilities of preschool children through books.

20. Akhmedov, B. A. (2023). Innovative pedagogical technologies in the modern educational system. *World Bulletin of Social Sciences*, 19, 107-112.
21. Гаффорова, М. (2024). Психологические особенности профилактики буллинга в школьной среде. *Tamaddun nuri jurnali*, 6(57), 147-150.
22. Umarova, Z., & Ro'Ziboyeva, D. (2023). O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tashxis etishning zaruriyati. *Academic research in educational sciences*, 4(3), 626-630.
23. Umarova, Z. (2021). Upbringing as a process in primary education. *Current research journal of pedagogics*, 2(08), 127-131.
24. Tojiboyeva, G. R. (2022). Development of the skill of calligraphic writing as a professional competence in a future primary school teacher. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 830-835.
25. Rifovna, T. G. (2022). The specificity of the school" rivoje"(development) in the development of the professional competence of the future primary education teacher. *Conferencea*, 478-480.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Shanazarov Otabek**, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Jismoniy tarbiya va sport kafedrasida dotsent v.b. [**Шаназаров Отабек**, доцент кафедры физической культуры и спорта Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами.], [**Otabek Shanazarov**, Associate Professor at the Department of Physical Education and Sports, Nizami Tashkent State Pedagogical University].